

PROPORCIONALIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PROPORTIONALITY AND PUBLIC ADMINISTRATION

RICARDO MARCONDES MARTINS

Doutor em Direito Administrativo pela PUC-SP. Professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da PUC-SP.
ricmarconde@uol.com.br

ÁREA DO DIREITO: Administrativo

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Novo papel da proporcionalidade. 3. Proporcionalidade no Direito administrativo. 3.1. Princípios formais e legalidade. 3.2. Legalidade e boa administração. 3.3. Igualdade x proporcionalidade. 3.4. Proporcionalidade e invalidade do ato administrativo. 4. Críticas à proporcionalidade.

1. INTRODUÇÃO

Bom dia a todos,¹ bom dia a todas. Agradeço aos Professores Lucas Catib de Laurentiis e José Roberto Pimenta de Oliveira, por aceitarem o convite para participar deste evento. Professores que são monografistas do tema. O professor José Roberto Pimenta de Oliveira escreveu sobre proporcionalidade em seu mestrado aqui na PUC. O Professor Lucas Laurentiis escreveu sobre a proporcionalidade em seu doutorado, feito na Alemanha e na USP. Dois monografistas que escreveram na pós-graduação sobre o assunto.

O evento é vinculado ao grupo de pesquisa que eu tenho a missão de liderar aqui na PUC: “Ponderação no Direito administrativo e contrafações administrativas”.

-
1. Conferência proferida no Seminário “Proporcionalidade e Administração Pública”, promovido pelo Grupo de Pesquisa Ponderação de Interesses no Direito Administrativo e Contrafações Administrativas, em 29.03.2019, no auditório 117-A do prédio OABM da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP.